

AUDIT TADBIRLARINING TASNIFI

Xolimtayeva Ikbol Ubaydullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Kiberxavfsizlik fakulteti Axborot xavfsizligi kafedrası

katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257225>

Annotatsiya: Ushbu maqolada audit tadbirlarining tasnifi tahlil qilinadi. Audit tadbirlari maqsad, amalga oshirish usuli, vaqti va texnika bo'yicha tasniflanadi. Moliyaviy, operatsion, axborot xavfsizligi va keng qamrovli audit turlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ichki va tashqi audit, doimiy va davriy audit, hujjatlar asosidagi, amaliy va test usullari orqali amalga oshiriladigan audit shakllari tahlil qilingan. Mazkur tasnif audit jarayonini samarali tashkil etish va nazorat tizimini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: audit, tadbir, tasnif, moliyaviy audit, operatsion audit, ichki audit, tashqi audit, axborot xavfsizligi, tekshiruv, nazorat, baholash

Аннотация: В данной статье рассматривается классификация аудиторских мероприятий. Аудиторские мероприятия классифицируются по цели, способу проведения, времени и методике. Рассмотрены финансовый, операционный, информационной безопасности и комплексный аудит. Также проанализированы формы аудита: внутренний и внешний, постоянный и периодический, на основе документов, практический и с использованием тестов. Данная классификация позволяет эффективно организовать аудиторский процесс и улучшить систему контроля.

Ключевые слова: аудит, мероприятие, классификация, финансовый аудит, операционный аудит, внутренний аудит, внешний аудит, информационная безопасность, проверка, контроль, оценка.

Audit tadbirlarining tasnifi — bu audit jarayonida bajariladigan turli xil tekshiruvlar, ularning maqsad va yo'nalishlariga qarab guruhlanishidir. Oddiy qilib aytganda, audit tadbirlarini ularning tarkibi, maqsadi va amalga oshirish usuli bo'yicha tasniflash mumkin.

Axborot xavfsizligi auditining umumiy tasnifi, ushbu faoliyat turlarining yuqoridagi parchalanishini hisobga olgan holda, 1-rasmda ko'rsatilgan.

Axborot xavfsizligi auditini quyidagi asosda tasniflash mumkin:

- 1) audit maqsadi bo'yicha;
- 2) audit obekti bo'yicha;
- 3) audit shakli bo'yicha;
- 4) audit o'tkazishga amaliy yondashuv bo'yicha;
- 5) audit o'tkazishga nazariy yondashuv bo'yicha;
- 6) tekshirilayotgan obektga ta'sir qilish darajasi bo'yicha;
- 7) qonuniylik darajasi bo'yicha;
- 8) o'rganilayotgan tizimga nisbatan auditorning joylashgan joyi bo'yicha;
- 9) audit turi bo'yicha.

1-rasm. Audit tadbirlarining tasnifi

1-5-asoslar bo'yicha audit tasnifi yuqorida ko'rib chiqilgan, keyin esa 6-9-asoslar bo'yicha audit tasnifi ko'rib chiqiladi.

Obyektga ta'sir qilish darajasiga ko'ra auditni quyidagilarga bo'lish mumkin:

- passiv;
- aktiv.

Passiv audit - bu haqiqiy audit obyektiga o'zgarishlar kiritmaydigan va uni boshqa holatga o'tkazmaydigan faoliyatni amalga oshiradi. Passiv auditga axborot xavfsizligi standartlari tahlili asosida, shuningdek, risklarni tahlil qilishning rasmiy modellari asosida o'tkaziladigan har qanday turdagi auditni o'z ichiga oladi. Agar auditda modellar asosida sinovlar o'tkazilsa, bunday turdagi audit ham passiv hisoblanadi.

Aktiv audit tekshiruv jarayonida o'rganilayotgan tizimga maqsadli ta'sir o'tkazish orqali uning reaksiyasini tahlil qilish yoki uni kerakli holatga keltirishni nazarda tutadi. Bu, odatda, tizimning himoya darajasini pasaytirishni o'z ichiga oladi.

Qonuniylik darajasiga ko'ra, audit quyidagicha tasniflanishi mumkin:

- qonuniy;

– noqonuniy.

Qonuniy audit huquqiy xavfsizlik bilan ajralib turadi va odatda audit obyekti xavfsizligini ta'minlash bilan bevosita bog'liq bo'lgan buyurtmachi bilan auditor o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshiriladi. Bu audit obyekti himoya darajasini oshirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish maqsadida o'tkaziladi.

Noqonuniy audit o'rganilayotgan tizimning zaifliklari haqidagi ma'lumotlarni noqonuniy va noqonuniy usullar yordamida olishga asoslangan. Bunday noqonuniy usullarga quyidagilar kiradi: o'g'rilik, qasddan aldash, ruxsatsiz eshitish, identifikatsiya qiluvchi hujjatlarni soxtalashtirish, hamda, noqonuniy harakatlar alomatlariga ega bo'lgan turli xatti-harakatlarni qo'llash.

O'rganilayotgan tizimga nisbatan auditorning joylashgan joyiga qarab, auditni quyidagilarga ajratish mumkin:

- tashqi;
- ichki.

Tashqi audit - mustaqil tashqi ekspertlar tomonidan yoki tadqiq qilinayotgan tizimdan tashqarida joylashgan texnik vositalar va test usullaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi.

Ichki audit - bu doimiy faoliyat bo'lib, u tashkilotning xavfsizlik xizmati bo'limlari tomonidan tashkilotning tartibga soluvchi normativ hujjatlari asosida axborot xavfsizligini ta'minlash texnik vositalari va tashkilot ekspertlarini jalb qilish orqali amalga oshiriladi.

Audit turi bo'yicha quyidagicha tasniflanishi mumkin:

- ekspert auditi;
- muvofiqlikni baholash:
 - sinov;
 - attestatsiya;
 - sertifikatlash;
- testlash:
 - modelga asoslangan test;
 - maxsus vositalar va usullardan foydalangan holda test o'tkazish (shu jumladan instrumental audit va suqilib kirishga sinash);
- keng qamrovli audit.

Ekspert audit odatda, tashkilotning ichki hujjatlari, ya'ni xavfsizlik siyosati, himoya rejalari, turli xil ko'rsatmalar, shuningdek, himoya tizimini joriy etish va takomillashtirish loyihalari tahlil qilinadi.

Muvofiqlikni baholash - mahsulot, jarayon, tizim, shaxs yoki organ uchun belgilangan talablarning bajarilganligini isbotlash. Isbotlash to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita, rasmiy yoki norasmiy bo'lishi mumkin. Talablar bo'yicha hujjatli tasdiqlovchi bayonot (guvohnoma) berishni muvofiqlikni tasdiqlash deb atashadi.

Sinov - obektning ishlashi yoki modellashtirilishida unga turli omillar ta'siri natijasida uning miqdoriy yoki sifat tavsiflarini eksperimental aniqlash. Sinovlar "sinov dasturi va metodologiyasi" hujjati asosida o'tkaziladi va sinov natijalari, sinov bayonnomalari yoki texnik hisobot shaklida rasmiylashtiriladi.

Attestatsiya - bu axborotlashtirishni himoya qilinayotgan obektini haqiqiy ekspluatatsiya sharoitlarida kompleks tekshirish bo'lib, uning xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'llanilayotgan

choralar va vositalarning talab qilingan axborot xavfsizligi darajasiga mosligini baholash maqsadida amalga oshiriladi. Attestatsiyaning ijobiy natijasi *muvofiglik attestati* shaklida rasmiylashtiriladi.

Sertifikatlash - bu axborotni himoya qilish texnik vositalarini mustaqil sinov laboratoriyalarida sinovdan o'tkazish bo'lib, uning maqsadi sertifikatlash obektining axborotni himoya qilish bo'yicha normativ hujjatlarga muvofigligini tasdiqlashdir.

Testlash - bu mahsulot, jarayon yoki xizmatning bir yoki bir nechta xususiyatlarini tegishli protseduraga muvofigligini aniqlashdan iborat texnik operatsi.

Umuman olganda, barcha turdagi testlash, auditga nazariy yoki amaliy yondashuvdan foydalanishga qarab, quyidagicha tasniflanishi mumkin:

- *modellar asosida testlash* - testlashning nazariy yondashuvi bo'lib, bunda tegishli modellar quriladi va testlash ushbu modellarni tadqiq qilish asosida amalga oshiriladi;
- *maxsus vositalar va usullar bilan testdan o'tkazish* - testdan o'tkazishga amaliy yondashuv bo'lib, bunda testdan o'tkazish axborot-texnik ta'sirlar va axborot-psixologik ta'sirlar vositalari va usullarining audit obektiga yoki uning prototipiga ta'siri bo'yicha tajribalar asosida o'tkaziladi.
- *Kompleks audit* - auditni o'tkazishning yuqorida sanab o'tilgan bir necha turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Xulosa

Ushbu maqolada audit tadbirlarining tasnifi tizimli ravishda tahlil qilindi va axborot xavfsizligi kontekstida ularning amaliy ahamiyati ko'rsatildi. Audit tadbirlari maqsad, obekt, shakl, amaliy va nazariy yondashuv, obektga ta'sir darajasi, qonuniylik, auditorning joylashuvi va turi bo'yicha tasniflandi.

Tahlil natijalariga ko'ra, passiv va aktiv auditlar, qonuniy va noqonuniy auditlar, ichki va tashqi auditlar hamda ekspert audit, muvofiglikni baholash, testlash, attestatsiya va sertifikatlash kabi audit turlari tashkilotlarning axborot xavfsizligini samarali boshqarish va nazorat qilishda muhim vosita ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, modellar asosida testlash va maxsus vositalar bilan testlash kabi yondashuvlar audit jarayonida ham nazariy, ham amaliy jihatdan qo'llanilishi mumkinligi ko'rsatildi. Kompleks audit esa bir nechta turdagi audit tadbirlarini birlashtirib, tashkilotlarda xavfsizlik tizimini yanada mukammal baholash imkonini beradi. Umuman olganda, audit tadbirlarining to'g'ri tasnifi va qo'llanilishi axborot xavfsizligini ta'minlash, zaifliklarni aniqlash va tizimni samarali boshqarish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кульба В.В., Шелков А.Б., Гладков Ю.М., Павельев С.В. Мониторинг и аудит информационной безопасности автоматизированных систем. – М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. – 94 с.
2. Марков А.С., Сирлов В.Л., Барабанов А.В. Методы осенки несоответствия средств защиты информации / под ред. А.С. Маркова. – М.: Радио и связь, 2012. – 192 с.
3. Курило А.П., Зефиоров С.Л., Голованов В.Б. и др. Аудит информационной безопасности. – М.: Издательская группа «БДС-пресс», 2006. – 304 с.

4. Moeller R.R. IT Audit, Control, and Security. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010. – 667 p.
5. Скабсов Н. Аудит безопасности информационных систем. – СПб.: Питер, 2018. – 272 с.
6. Penetration Testing. Procedures & Methodologies. – EC-Council Press, 2011. – 237 p.
7. Kennedy D., O’Gorman J., Kearns D., Aharoni M. Metasploit. The Penetration Tester’s Guide. – San Francisco: No Starch Press, 2011. – 299 p.
8. Makan K. Penetration Testing with the Bash shell. – Birmingham: Pact Publishing, 2014. – 133 p.

